

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nazarov Orif Kasimjanovich

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OTMLARNING INNOVATSION

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

